

Способ защиты леса от пожаров методом рубки лесосеки, с последующим созданием на месте работ противопожарного разрыва. Влияние густоты посадки деревьев на качество и цену получаемого леса

Попов Константин Андреевич – юрист;
Попов Андрей Владимирович;
Попов Вячеслав Владимирович

В 2021 году во многих странах мира произошли лесные пожары. Летом 2021 года в Турции лесные пожары горели в районах Анталии, Бодрума, Мармариса и Мерсина. В США лесные пожары горели в штатах Айдахо, Орегон и в штате Аляска. В штате Калифорния после лесного пожара практически полностью сгорел город Гринвилл. [1], [2]. Лесные пожары, начавшиеся 30 декабря 2021 года в штате Колорадо, уничтожили часть домов в городах Луисвилл и Супериор.

Рис. 1. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден осматривают дома, сгоревшие во время лесного пожара в городе Луисвилл

Во время визита в Луисвилл президент США Джо Байден заявил, что " ...это стихийное бедствие стало последним в ряду крайне разрушительных лесных пожаров в Колорадо и в других местах на Западе США" [3].

Федеральное Агентство Новостей России сообщило: "Аномальная жара и сильный ветер стали причиной лесных пожаров в Аргентине. Власти страны уже объявили Чрезвычайное Положение по всей стране. Сильные пожары бушуют на курорте Барилоче. Пламя поразило 5300 га лесов." [4]

Из-за рекордной жары и засухи в мае 2021 г. начались пожары в Сибири. По данным МЧС республики Саха Якутия, на 29 июля 2021 года в Якутии лесные пожары горели на территории около 3 миллионов гектаров. Лесные пожары в 2021 году горели также в Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Липецкой и Вологодской областях, в Башкирии и в Карелии. Чрезвычайное положение из-за лесных пожаров было объявлено в республике Марий Эл 20 августа 2021 года. [2]

Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила на заседании в Парламенте в январе 2019 года, что "Леса России занимают территорию с общей площадью более 1 миллиарда гектаров! – что составляет около 20% мировых запасов леса. И при

этом доля России в мировой дерево-обрабатывающей промышленности не превышает 2%." Валентина Матвиенко, предложила создать совместно с Государственной Думой рабочую группу для внесения поправок в Лесной Кодекс, чтобы поставить законодательные ограничения для незаконной вырубке леса. [5]

Рис. 2. Валентина Матвиенко - глава Совета Федерации России

В данной статье рассматривается вопрос: какие юридические поправки можно и нужно внести в правила лесопользования и в Лесной кодекс Российской Федерации? чтобы улучшить защиту леса от пожаров? Сегодня самым дешёвым и эффективным способом для профилактики лесных пожаров является создание Противопожарного Разрыва (ППР) – просеки в лесу, с полосой перепаханного грунта или грунтовой дорогой, на которой нет травы, и на которой нечему гореть – Рис. 3. [6] Но проблема состоит в том – что силами одних лесников невозможно быстро создать достаточное количество таких разрывов.

Рис. 3. Противопожарный разрыв. Густота леса при среднем расстоянии между деревьями 2-2,5 метра

Сейчас работы по созданию противопожарных просек и разрывов выполняются в основном силами и средствами лесников.

Предложение авторов состоит в том, чтобы помочь лесникам в их работах по созданию противопожарных полос силами лесозаготовителей. Для этого авторы предлагают изменить современную технологию рубки леса так, чтобы после ухода лесозаготовителей они оставляли за собой противопожарный разрыв и лесную дорогу на нём для вывоза спиленного леса. Для этого надо изменить существующие правила рубки леса и лесосеки. Сейчас лесозаготовители рубят лес "делянками" в форме различных геометрических фигур: в виде прямоугольников, трапеций и т.д.

Авторы предлагают проводить рубку леса или лесосеки так, чтобы заготовители рубили лес противопожарными полосами шириной 10-15 метров. Посреди полосы обязательно выкорчёвываются пни на ширину дороги – 3 метра, чтобы потом там можно было сделать грунтовую дорогу, которая будет играть роль минеральной противопожарной полосы. Ветки и сучья должны собираться, измельчаться на месте и служить сырьём для разведения грибных плантаций, или идти на продажу как топливо для населения. Посмотрим, что было написано на эту тему в Лесном кодексе РФ? Первая часть нового способа защиты леса от пожаров, с помощью противопожарных разрывов полностью совпадает с пунктами 2.1 и 2.3, Статьи 53¹ Главы 3 Лесного Кодекса РФ:

"Глава 3. Охрана лесов от пожаров

Статья 53¹. Предупреждение лесных пожаров

1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

2. Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;" [7].

Новизна предлагаемого способа защиты леса от пожаров заключается в возможном дополнении к вышеописанному пункту 1 Статьи 53¹:

"1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов, (**совмещение рубки леса с противопожарным обустройством леса**), и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров." Возможное дополнение здесь выделено жирным шрифтом.

В существующих нормах и правилах такое возможное совмещение рубки леса и создание противопожарного разрыва – явным образом нигде не отмечено.

Статья 53¹, пункт 3: "3. Указанные в части 2 настоящей статьи меры противопожарного обу-

стройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду либо используемых на основании сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 39³⁷ Земельного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута, осуществляются арендаторами лесного участка или землепользователями, а в границах сервитута, публичного сервитута – обладателями сервитута, публичного сервитута.

6. Нормативы противопожарного обустройства лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. [7]."

В статье 23¹. "Рубки лесных насаждений" также ничего конкретно не говорится о возможности совмещения рубки леса с созданием Противопожарных просек или разрывов: "1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) признаются процессы их валки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные технологически связанные с ними процессы (включая трелёвку, первичную обработку, хранение древесины в лесу), в результате которых образуется древесина в виде лесоматериалов.

3. Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами лесовосстановления и правилами ухода за лесами. [7]."

Статья 23² "Лесосечные работы", здесь п.10 этой статьи ссылается на пункт 11 статьи 23³ "Отвод и таксация лесосек": "Статья 23² п. 10. Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их выполнения, предельные (максимальные) размеры лесосек, форма технологической карты лесосечных работ, форма акта и порядок заключительного осмотра лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти." [7]

"Статья 23³. Отвод и таксация лесосек

2. При отводе лесосек на местности осуществляются определение координат и закрепление на местности характерных точек границ лесосек, отбираются и отмечаются деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

11. Порядок отвода и таксации лесосек, квалификационные требования и порядок аттестации специалистов на право выполнения работ и оказания услуг по отводу и таксации лесосек, порядок и случаи аннулирования выданных аттестатов, порядок ведения реестра специалистов, имеющих право на выполнение работ и оказания услуг по отводу и таксации лесосек, состав включаемых в него сведений и порядок предоставления информации из указанного реестра утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти." [7]

"Порядок отвода лесосек ... утверждается уполномоченным федеральным органом." Поэтому лес под рубку выделяется по старинке – прямоугольными деланками. Если совместить рубку леса с созданием противопожарных просек и разрывов – это позволит быстро усилить противопожарную защиту леса.

Недостатком предлагаемого метода отвода и таксации участков леса под лесосечные работы яв-

ляется усложнение планирования лесосечных работ, и усложнение контроля. Но это проблема легко решается с использованием современных технических средств, если обеспечить лесников компьютерами, и беспилотниками с видеокамерами... Раньше, - когда проблема изменения климата и лесных пожаров не стояла так остро - рубка леса шла в основном прямоугольными деланками. Современная экологическая ситуация требует усилить меры по защите леса от пожаров, и этого можно достигнуть за счёт совмещения процесса рубки леса с созданием противопожарных разрывов.

Второй возможный способ улучшения защиты леса от пожаров - это прореживание леса. Прореживание леса также позволит улучшить качество получаемой древесины. Сейчас часто бывает так, - что деревьев в лесу - много, а пилить - нечего! Загущенный лес мы видим выше на рис. 3. и рис. 4. Деревьям не хватает света - и поэтому они тянутся к солнцу из всех сил, имея тонкий ствол и слабую крону.

Рис. 4. Чрезмерно густой лес со средним расстоянием между деревьями 1,5-2 метра

Как показывает практика, большие, крупные деревья с хорошей деловой древесиной растут при среднем расстоянии между деревьями 3 метра, - как на Рис. 5

Рис. 5. Вид леса при среднем расстоянии между деревьями 2,5-3 метра

Для полноты картины давайте мы посмотрим, как растёт сосна на открытом месте в особо благоприятных условиях - Рис. 6

Рис. 6. Сосна в Казахстане, Каркаралинск, санаторий "Шахтёр"

Как мы видим из фото лесных участков, среднее расстояние между большими, высокими деревьями составляет в среднем 3 метра. Этому среднему расстоянию между деревьями соответствует густота леса: 33 ряда деревьев /на 100 метров, и 33 дерева в ряду длиной 100 метров, $33 \times 33 / 10000 \text{ кв.м} = 1089$ деревьев на гектар. С учётом того, что после посадки 30%-50% сеянцев не всходит или погибает, оптимальная густота, посадки деревьев составляет 1500-2000 сеянцев / на гектар. Это соответствует среднему числу деревьев, которые хорошо себя чувствуют и доживают до возраста 50 лет. Согласно источнику [8], в сосновых насаждениях 50 летнего возраста остаётся от 400 до 1750 деревьев/ на гектар; лиственницы - до 1000 шт./га, берёзы - до 1350 шт./га, ели - до 2950, пихты - более 5000 шт. Остальные деревья, задержавшиеся в развитии, страдают от недостатка света - и погибают, превращаясь в источник пищи для вредителей. Отсюда следует, что принятая в странах Скандинавии норма посадки лесных деревьев 1500-2000 штук / на гектар - является экономически и научно обоснованной. Нормы посадки деревьев, принятые в Казахстане - 6 тысяч деревьев /на гектар; в Белоруссии - до 10.000 /на гектар, и в России -от 4000 сеянцев до 10.000 сеянцев на гектар - выглядят экономически необоснованными. Загущенные посадки лучше противостоят атакам животных, и лучше противостоят засушливым ветрам. Но загущенные посадки - более уязвимы для пожаров, больше подвержены болезням и вредителям. Загущенные посадки требуют больших затрат по прореживанию и санитарной рубке леса. Как отмечают авторы источника [8], выбор оптимальной густоты посадки леса до сих пор вызывает споры специалистов.

С учётом опыта скандинавских стран, и с учётом приведённых выше данных, самый удобный способ посадки - по **3 метра между рядами деревьев**, что обеспечивает хорошее освещение саженцев на всё

время роста, и хороший проход для техники. И **расстояние между саженцами в одном ряду - по 1,5-2 метра** - с учётом их неполной всхожести. При этом на второй - третий год после посадки можно снова

проходить по рядам саженцев с техникой, выкапывать лишние саженцы из ряда вместе с землёй, и пересаживать их взамен погибших в этом же ряду.

Литература:

1. На стыке проблематики: борьба с лесными пожарами. [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://forestcomplex-ru.turbopages.org/turbo/forestcomplex.ru/s/rf-protection/borba-s-lesnymi-pozharami-2021/>
2. Сколько нагорело: пожары 2021 года могут побить антирекорд ххи века. [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://iz-ru.turbopages.org/turbo/iz.ru/s/1205346/veronika-kulakova/skolko-nagorelo-pozhary-2021-goda-mogut-pobit-antirekord-xxi-veka/>
3. "Голос Америки", 8.01.2022, 19:47. [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://www.golosameriki.com/a/biden-calls-colorado-record-wildfire/6388309.html>
4. Федеральное Агентство Новостей, 14.01.2020 [Электронный ресурс] - режим доступа: https://vk.com/wall-73013298_2592800
5. "Московский Комсомолец", № от 16 января 2019 г.
6. Минерализованная противопожарная полоса. [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://pzhmashina-ru.turbopages.org/turbo/pzhmashina.ru/s/articles/articles-pozharnaya-bezopasnost/mineralizovannaya-protivopozharnaya-polosa.html>
7. Лесной кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] - режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110364/>
8. Густота лесных культур. . [Электронный ресурс] - режим доступа: https://studme.org/281678/agropromyshlennost/gustota_lesnyh_kultur